

SIFATLI TA’LIM – TARAQQIYOTNING TAMAL TOSHI

Kuchkarova Aziza Kaxarovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sifatli ta'limga qo‘yilayotgan zamonaviy talablar, ularni amalga oshirishdagi muammo va yechimlar, hamda o‘qitishda hisobga olinadigan omillar, o‘qituvchi va ta'lim oluvchining vazifalari haqida aytilgan.

Kalit so‘zlar: ta'lim sifati, kasbiy faoliyat, barqaror rivojlanish, muammo va yechim, ta'lim oluvchi, zamonaviy yondoshuv, tajriba.

Bugungi kundagi amalga oshirilayotgan yangi islohotlar dunyoning rivojlangan va o‘z o‘rniga ega bo‘lgan davlat tajribalaridan o‘rganiladi, ammo shu tajribalarni o‘rganishda millatning o‘ziga xosligi, uning tarixi, mentaliteti va o‘rnatilayotgan tajribalarning bosqichma bosqichligi, ularning beradigan samarasi va nuqsonlari va kelajakda beradigan natijalarini obdon o‘ylash kerakki, davlat hamda millat shoshilinch qilingan qarorlarning qurboniga aylanishi kerak emas.

Barqaror rivojlanish maqsadlarining milliy indikatorlari va vazifalari qatorida umumqamrovli va sifatli ta'limni ta'minlash hamda barchaga butun umri davomida ta'lim olish imkoniyatini rag‘batlantirish maqsadi bo‘yicha 2030 yilgacha o‘qituvchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sohasida xalqaro hamkorlik qilish orqali o‘qituvchilar sonini jiddiy ravishda ko‘paytirish mo‘ljallangan. To‘g‘ri, ta'lim sifatini va ta'lim oluvchilarni bilimlarini oshirish mamlakat siyosati, shuningdek iqtisodiyotining rivojlanishida juda katta o‘rin tutadi, chunki yetishib chiqqan kadrlarga ko‘p narsa bog‘liq. Ta'lim sifatini oshirish esa bir nechta omillarga bog‘liq, jumladan o‘z farzandini haqiqiy komil inson bo‘lishiga sharoit yaratgan va shu tartibda tarbiyalagan ota onalar, kasbiy va hayotiy fazilatlarini o‘zida jamlagan yetuk ustozlar, kelajakda o‘z maqsadini aniq belgilab, shu sari intiladigan intiluvchan

yoshlar, o‘z sohasini bilimdoni bo‘lib yetishib chiqqan, egallagan sohasini vijdonan, adolatli va fidoyi boshqaradigan kadrlarga ham bog‘liq. O‘rganilgan tajriba va kuzatuvlarim asosida shuni aytishim kerakki, avvalo oila va jamiyat o‘zaro bir biri bilan uzviy bog‘langan. Chunki bolalar uchun ilk ustoz bu ularning ota onalari, ularning bilimi, hayotiy tajribalari, berayotgan tarbiyasi va o‘zlarining o‘rnak bo‘lishi bolaning qanchalik shakllanishini belgilaydiki, bunda oiladagi muhitning ahamiyati juda katta. Bu haqida juda ko‘p gapirish mumkin, kunimiz, hayot tarzimiz bir xil bo‘lmaganidek, oilaviy muhitimiz ham turlicha. Shuning uchun avvalo ota onalarimizni dunyoqarashini chiroyli shakllantirish, ularning farzand tarbiyasidagi o‘rnini qanchalik muhimligini uqtirish, farzandlari, davlat va millat kelajagi uchun ularning o‘ziga xos ahamiyati borligini anglatishimiz kerak. O‘rganilgan ilg‘or xorijiy mamlakatlarning maktabgacha bo‘lgan ta‘lim tizimi tajribalarida ham bu yaqqol namoyon bo‘ladi.

Ta‘lim sifatini rivojlantirishning ikkinchi omili ko‘p qirrali bilimga, fani doirasida bilimlarni samarali yetkazish usullari haqida tasavvurga ega bo‘lgan, inson asosiy negizi bo‘lgan o‘quvchi yoki talaba ishonchini qozonadigan, ularga to‘g‘ri maslahat beradigan, pedagogik qobiliyatga ega o‘qituvchilardir[1;43]. Asrlardan beri ustozlarga har doim yuqori talab qo‘yilgan, har qanday o‘qitish dasturi, har qanday tarbiya usuli qanchalik yaxshi bo‘lmasin, agar o‘qituvchi ta‘lim oluvchining ishonchiga kirmasa u qog‘ozlarda qolgan “shunchaki xat va yozishmalar” bo‘lib qolaveradi, aslida esa ishonch oqlansa bu o‘z samarasini beradi. Zamonaviy o‘qituvchiga qo‘yiladigan bir qator talablar haqida gapiradigan bo‘lsak, avvalo ustoz o‘zining shaxsiy xulq atvori, hayotga munosabati bilan ma‘naviy hayotning namunasini ko‘rsatish, ta‘lim oluvchilarni insoniy fazilatlar, haqiqat va ezgulikning yuksak ideallari asosida tarbiyalashga majburdir. Bugungi kun o‘qituvchisi oldidagi yana bir muhim talab - bu ta‘lim oluvchilar bilan ishlash, ularga bo‘lgan muhabbat va ular bilan muloqot qilishdan zavqlanishni namoyon qila oladigan shaxs sifatidagi pedagogik qobiliyatlarning mavjudligidir[3;28].

Zamonaviy o‘qituvchining shaxsiyati asosan uning bilimliligi va yuksak madaniyati bilan belgilanadi. U ko‘p narsalarni biladigan vizual namuna egasi bo‘lishi

lozim. Bunga erishish oson emas albatta, u zo‘riqishni, hamkasblar ishini kuzatishni, doimiy ravishda o‘z ustida ishlashni, yangi o‘qitish yo‘llarini o‘rganish va shaxsan joriy qilishni tab qiladi[4;82].

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, inson o‘zining tabiiy tuzilishi me‘yorlari va qoidalarini anglash orqali chinakam kasb egasiga aylanishi mumkin va bu yangi yaxlitlik kelajak o‘qituvchisini shakllantirishga yo‘l ochadi. L.N. Tolstoy aytganidek “Agar o‘qituvchi o‘z ishini sevsa u yaxshi o‘qituvchi, agar u ishi va talabalarni sevsa u mukammal o‘qituvchidir”. Biz har birimiz shunday sharaflari kasbni tanlaganimizdan faqat g‘ururlanmasdan, “ustoz” nomiga chinakam munosib bo‘lishimiz va shunga intilishimiz lozim, shundagina bu kasb egalari bilan butun millat faxrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tovboyevich O.H. “Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat”. Toshkent: 2007.
2. Askarov A.S. Pedagogik texnologiyalar to‘plami. - Toshkent, 2004.
3. Ishmuhammedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida o‘qitish samaradiligini oshirish yo‘llari. –Toshkent: 2000.
4. Richardson, Jack, C, Rodgers, Theodore, S. Approaches and Methods in Language Teaching. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.